

AHOLI TURAR JOYLARI KO'KALAMZORLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARI.

Zokirov Dostonbek

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistri.

Baxtiyorjon Abidov

O'rmon xo'jaligini rivojlantirish innovatsiya markazi kichik ilmiy xodimi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8221090>

Annotatsiya: ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb mavzulardan biri bo'lgan muammolardan aholi turar joylarini ko'kalamzorlashtirish masalalari va ko'kalamzorlashtirishni tashkil etish vositalari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: aholi turar joylari, ko'kalamzorlashtirish yashil maydonlarni kengaytirish, obodonlashtirish.

Bunyodkorlik, obodonlashtirish, *ko'kalamzorlashtirish*, bog' yaratish xalqimizning azaliy xislatlaridan sanaladi. O'zimiz yashab turgan hududlarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish inson ko'nglini shodlikka to'ldirib, ruhiyatiga ijobiy ta'sir etadi.

Aholi turar joylari – shaharlar, tumanlar, qishloq va posyolkalarni ko'kalamzorlashtirish – bu joylarni obodonlashtirishning asosiy vositalaridan bo'lib hisoblanadi.

Ko'kalamzorlashtirish ko'lami – aholi yashash madaniyatidan dalolat beradi. Demografik tadqiqotlar ko'rsatishicha, ko'kalamzorlashgan xududlarga aholi kelib muqim joylashadi, hamda bu joylardan ko'chib ketishi kamdan-kam kuzatiladi.

O'zbekiston – kam o'rmonli mamlakat, shu sababdan yashil o'simliklar bu erdagi tabiat ko'rinishini belgilaydi. Mamlakatimizda aholi yashash joylari, yo'llar, irrigatsiya inshootlari, suv omborlarini ko'kalamzorlashtirish ishlari keng ko'lamda olib boriladi. Ihota va tog' meliorativ o'rmonchilik ulkan ahamiyatga ega, chunki suv, havo va tuproqni muhofazalashda o'rmonning o'rni beqiyosdir.

So'nggi yillarda aholi punktlarini ko'kalamzorlashtirish, daraxt va butalarni muhofaza qilish hamda yashil maydonlarni kengaytirish borasida tizimli choralar ko'rilmoqda. Qimmatbaho navli daraxt va butalar kesilishiga moratoriy joriy qilinishi, daraxt kesganlik holatlari uchun jarima va kompensatsiyalar miqdorining oshirilishi shular jumlasidandir.

Biroq, mas'ul tashkilotlarning amalga oshirilayotgan ishlarga sustkashlik bilan yondashishi hamda ayrim shaxslarning o'simlik dunyosi obyektlariga

bo'lgan tajovuzkor harakatlari, shu jumladan daraxtlarni noqonuniy kesish bilan bog'liq holatlar umumekologik vaziyatning yomonlashishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va xukumat qarorlarida aholi yashash xududlarini obodonlashtirishga alohida e'tibor qaratiladi. Hozirda ko'kalamzorlashtirish ishlarini olib borishda bir qancha ilmiy tashkilotlar, nihol o'stiriladigan ko'chatxonalar faoliyat ko'rsatmoqda.

Ko'kalamzorlashtirishda qo'llaniladigan manzarali daraxtlar va butalar turlarini kengaytirish, o'lkamiz sharoitlariga moslasha oladigan nav va shakllarini izlab topish, ilmiy darajada asoslangan texnologiya bo'yicha parvarishlashni tadbqiq etish – bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi.

O'zbekistonda mavjud ko'kalamzorlashtirish materiallari assortimenti cheklangan bo'lib, uni ko'paytirish va yaxshilash muhimdir. Ko'chatxonalarda nobop, har qaerdan olib kelingan o'simliklarni ekish va ko'paytirish yaramaydi. Shaharlarda ekishga mos bo'lgan, chidamli va uzoq umr ko'radigan, qimmatli manzarali daraxtlardan jo'ka, kashtan, eman, chinorlar, yavor zarangi, o'tkir bargli zarang, lola daraxti, katalpa, ryabina, grab, ninabarglilar turlarini ekishga alohida e'tiborni qaratmoq lozim. O'zbekistonda mavjud ko'kalamzorlashtirish materiallari assortimenti cheklangan bo'lib, uni ko'paytirish va yaxshilash muhimdir. Ko'chatxonalarda nobop, har qaerdan olib kelingan o'simliklarni ekish va ko'paytirish yaramaydi. Shaharlarda ekishga mos bo'lgan, chidamli va uzoq umr ko'radigan, qimmatli manzarali daraxtlardan jo'ka, kashtan, eman, chinorlar, yavor zarangi, o'tkir bargli zarang, lola daraxti, katalpa, ryabina, grab, ninabarglilar turlarini ekishga alohida e'tiborni qaratmoq lozim.

Tez o'suvchi daraxt turlaridan terak turlari, oq qayin, tollar, ayniqsa, majnuntol, janubiy viloyatlar uchun esa safora, gledichiya, oq akatsiya, bunduk, aylant, yashil zarang, chinor va boshqalar diqqatga sazovordir. Shaharlar va turar joy massivlarini bezatishda, monumental ko'kalamzorlashtirishda ko'pgina manzarali shaklga ega bo'lgan: piramidasimon, sharsimon, shoxlari osilib turuvchi (majnuntolsimon), ustunsimon, yaproqbargli va boshqalar katta ahamiyatga ega. Shuningdek, shaharlar, posyolkalar, turar joylar, mahallalar va qishloq aholi punktlarini bezatishlar, ularga chiroyli va shinam ko'rk berishda yorqin ranglarda gullaydigan butalar: spireya, jimolost, jasmin, nastarin (siren), deysiya, kizilnik, tamarikslar, forzitsiyalar, biryuchina, sariq akatsiya, zarg'aldoq (zolitistaya) smorodina va boshqalarning o'rni beqiyosdir. Ushbu va ko'pgina butalarning bebaho sifati shundaki, ular nafaqat tez o'suvchi va shaharning o'ziga xos ekologik sharoitlariga moslashuvchanligi bilan, balki manzarabopligi yuqori darajada bo'lganligi bilan ahamiyatlidir. Ko'kalamzorlashtirishning

kompleks echimlariga shahar tashqarisidagi va aholisi gavjum bo'lgan yashash joylariga yaqin o'rmon maydonlarinn obodonlashtirilgan istirohat bog'lariga aylantirish masalasi ham kiradi. Zavod, fabrika, bolalar muassasalari va boshqa joylarni ko'kalamzorlashtirishga katta ahamiyat beriladi. Yangi yashash mavzelari esa ko'kalamzorlashtirish ishlari bajarilgandan qeyingina foydalanishga topshiriladi. Yil bo'yi zarur bo'ladigan gullar ko'kalamzorlashtirish joylarida, shuningdek, ochiq va yopiq erlarda butash materiallarini olish uchun, turli ko'rinishdagi oranjirovkalar (guldasta, savat, kompozitsiya va h.k.) - qo'llaniladi. Ko'pgina gul o'simliklari estetnk zavqdan tashqari, amaliy ahamiyatga ham egadir, ya'ni ular oziq-ovqat, dori-darmon va efir moyi ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish, katta yashil mavzelnarni yaratish, mehnatkashlar hayotiga manzarali o'simliklarni kiritish buning hammasini qat'iy reja asosida va yashil qurilish talablarini chuqur bilgan holdagina to'g'ri amalga oshirish mumkin. Bu ishda quyidagilar katta ahamiyatga

Ko'kalamzorlashtirishning kompleks echimlariga shahar tashqarisidagi va aholisi gavjum bo'lgan yashash joylariga yaqin o'rmon maydonlarinn obodonlashtirilgan istirohat bog'lariga aylantirish masalasi ham kiradi. Zavod, fabrika, bolalar muassasalari va boshqa joylarni ko'kalamzorlashtirishga katta ahamiyat beriladi. Yangi yashash mavzelari esa ko'kalamzorlashtirish ishlari bajarilgandan qeyingina foydalanishga topshiriladi. Yil bo'yi zarur bo'ladigan gullar ko'kalamzorlashtirish joylarida, shuningdek, ochiq va yopiq erlarda butash materiallarini olish uchun, turli ko'rinishdagi oranjirovkalar (guldasta, savat, kompozitsiya va h.k.) -qo'llaniladi. Ko'pgina gul o'simliklari estetnk zavqdan tashqari, amaliy ahamiyatga ham egadir, ya'ni ular oziq-ovqat, dori-darmon va efir moyi ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi "Respublikada ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-46-son farmoni
2. Qayumov A. Aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish. Toshkent - 2013